

O‘QUVCHILARNING SO‘Z BOYLIGINI OSHIRISHDA O‘QITUVCHI METODIK MAHORATI

Sagidullayeva Shaxnoza Baxitjanovna
Qoraqalpoq Davlat universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029831>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarning so‘z boyligini rivojlantirishning o‘ziga xos jihatlari, mazkur jarayonda o‘qituvchi metodik mahoratining ahamiyati, o‘quvchilar so‘z boyligini oshirish imkoniyatlari, ta‘lim muhitida o‘quvchi so‘z boyligini oshirishning asosiy yo‘nalishlari, o‘quvchilar so‘z boyligini oshirishda oilaviy muhitni tutgan o‘rni haqida fikr yuritilgan. Ushbu maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik uchun manba vazifasini o‘taydi.

Tayanch so‘zlar: so‘z boyligi, metodik mahorat, strategiya, ta‘lim trayektoriyasi, so‘z guruhlari, so‘z ma‘nolari, adabiyot ona tili, tarbiya, oila, o‘quv jarayoni, mobil qurilma, media qurilmalar.

O‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish ularning o‘z o‘zini rivojlantirishining muhim omili hisoblanadi. Chunki inson so‘z zahirasi boyligi uning o‘zi o‘qigan matnni chuqur anglab olishiga ko‘maklashadi. Shuning uchun ham o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish alohida pedagogik ahamiyatga ega. So‘z zahirasi o‘quvchi tushunadigan va o‘z nutqida qo‘llay oladigan so‘zlar majmuidir. Har bir so‘zning mazmun mohiyatini tushunish har bir gap va matnning mazmunini anglashga ko‘maklashadi. Agar matndagi so‘zlar o‘quvchi uchun tushunarli bo‘lmasa, u matnning mazmunini to‘liq tushuna olmaydi. Ba‘zi hollarda so‘z tanish va uning mazmuni tushunarli bo‘lsada, o‘quvchilar uni o‘z og‘zaki va yozma nutqlarida qo‘llamaydilar. O‘qituvchilar o‘quvchilarga so‘z ustida ishlashni o‘rgatishlari, buning uchun turli lug‘atlar, ensiklopediyalar, havolalardan foydalanishlari talab etiladi. So‘z ma‘nosini aniqlash maqsadida matn bilan qanday ishlash metodlarini ham o‘qituvchilar bosqichma bosqich o‘quvchilarga o‘rgatishlari talab etiladi. Buning uchun o‘qituvchilarning o‘zlari dastlab barcha usullar bilan tanishishlari, matn mazmunini anglashda o‘quvchilar qaysi so‘zga ko‘proq e‘tibor qaratishlari lozimligini bilishlari muhim ahamiyatga ega. Ular o‘quvchilarning so‘z zahiralarini boyitishda qaysi manbalardan foydalanish lozimligi ularning so‘z zahirasi qachon boyishi va qaysi so‘zni qaysi vaziyatda o‘quvchilar qo‘llashlari zarurligi haqidagi ma‘lumotlarni yaxshi bilishlari talab etiladi.

O‘quvchilarning so‘z boyligi ularning samarali muloqot o‘rnatishlari, suhbatdoshlarini tinglashlari, badiiy va ilmiy ommabop asarlarni mutolaa qilishlari, o‘z fikrlarini savodli ravon bayon etishlariga ko‘maklashadi. O‘quv jarayonida o‘quvchilarda to‘rtta muhim ko‘nikmaning rivojlantirilishiga o‘qituvchilar alohida e‘tibor qaratishlari kerak. Ular:

1. O‘qish, ya‘ni mutolaa.
2. Suhbatdoshini tinglash va tushunish.
3. O‘z fikrini yozma bayon etish.
4. Boshqalarni fikrini anglash va munosib javob qaytarish.

O‘quvchilarda shakllantiriladigan so‘z zahirasi ikki turga bo‘linadi:

1. Faol so‘z zahirasi. Bunday so‘zlar o‘quvchilarning yozma va og‘zaki nutqida faol qo‘llaniladi
2. Passiv so‘z zahirasi. Bunday so‘zlarni o‘quvchilar biladilar, ularning mazmunini tushunadilar, lekin nutqlarida juda kam qo‘llaydilar.

O‘quv jarayonida o‘quvchilarning faol va nafaol so‘z zahiralari birdey rivojlantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buning uchun o‘qituvchilar o‘quvchilarga so‘z ma’nolarini tushuntirishlari hamda yangi o‘zlashtirilgan so‘zlarni og‘zaki va yozma nutqida qo‘llash yo‘llarini o‘rgatishlari talab etiladi. O‘quvchilarning so‘z boyligi sinfdoshlari, atrofdagi boshqa tengdoshlari, o‘qituvchilar va ota-onalar bilan muloqot jarayonida rivojlanadi. Badiiy asarlarni mustaqil mutolaa qilish ota-onalari, sinfdoshlari va o‘qituvchi bilan birgalikda o‘qish va muhokama qilish, media manbalardan foydalanish jarayonida o‘quvchilarning so‘z boyligi jadal rivojlanadi. Shuningdek o‘quvchilarning so‘z boyligi kitobxonlik, muloqot va o‘zaro diaolog jarayonida ham samarali rivojlanadi.

O‘quvchilarning so‘z boyligi sinfdan sinfga o‘tgan sari jadal tarzda rivojlanib, o‘quv yili davomida 2000 dan 3000 gacha oshishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Aksariyat so‘zlarni o‘quvchilar ona tili, adabiyot, tarbiya darslarida o‘zlashtiradilar. Shu bilan bir qatorda boshqa o‘quv predmetlarni o‘zlashtirish jarayonida, kattalar va ota-onalar bilan muloqot vaziyatlarida, to‘garak mashg‘ulotlarida ishtirok etish, teleko‘rsatuvlarni tomosha qilish va kitob mutolaasi davomida ham o‘quvchilarning so‘z boyligi jadal rivojlanadi. Co‘z boyligi rivojlangan sari o‘quvchilarda o‘z o‘zi rivojlantirish motivlari kuchayadi.

O‘quvchilarning faol so‘z zahirasini tashkil etishda so‘zlarning uchta semantik guruhidan foydalanish imkoniyati mavjud. Bu guruhlarni darsliklar o‘quv materiallarida tez-tez uchraydigan so‘zlar asosida shakllantirish mumkin. O‘quvchilarda shakllanlangan yozish va o‘qish ko‘nikmalariga mos tarzda ularning so‘z zahirasi 8 yoshdan 10 yoshgacha bo‘lgan davrda jadal rivojlanadi. O‘quvchilarning so‘z boyligini tashkil etuvchi birinchi guruhga umumiste’moldagi so‘zlarni kiritish mumkin. Mazkur so‘zlarni o‘quvchilar kundalik faoliyatlarida muntazam qo‘llaydilar. Ikkinchi guruhga mansub so‘zlar sirasiga o‘quv jarayonida qo‘llaniladigan so‘z va atamalarni kiritish mumkin. Uchinchi guruh so‘zlar muayyan sohaga oid atamalardir. Ular sirasiga adabiyotshunoslikka oid atamalar, tilshunoslikka oid atamalar, axloq-odobga oid, tabiatga oid atamalarni kiritish mumkin. Aksariyat hollarda ikkinchi guruhga mansub so‘zlarni uchinchi guruhga ham kiritish mumkin. So‘zlar guruhini farqlash o‘quvchilarning bilim darajasi va shaxsiy tajribasiga bog‘liq. Masalan adabiyot fanini o‘qitishda barcha so‘zlar birdek muhim ahamiyat kasb etmasligi mumkin.

Adabiyot darslarida o‘quvchilarga badiiy matnni tushunish uchun zarur bo‘lgan so‘zlarni tanlash haqida topshiriq berish mumkin. Ushbu o‘rinda o‘qituvchi asosiy e’tiborni murakkab so‘zlarga qaratishi lozim. Murakkab so‘zlar sirasiga o‘quvchilar uchun tushunishi qiyin bo‘lgan atamalar va arxaik so‘zlarni kiritiladi. Bunday so‘zlarning ma’nosini o‘quvchilar qiyinchilik bilan izohlaydilar.

Murakkab so‘zlar o‘zining tarkibi va yasalishiga ko‘ra tushunilishi qiyin so‘zlar hisoblanadi. Grammatik jihatdan o‘zlashtirishi murakkab bo‘lgan so‘zlarni o‘quvchilarga tushuntirish, ularning ma’nosini anglatishda o‘qituvchi samarali metodlarni tanlashi lozim. Bunday so‘zlarni ma’nosini tushunish nutijasida o‘quvchilarning so‘z zahirasi boyidi. O‘quvchilarni so‘z zahirasini boyitish yo‘nalishida amalga oshiriladigan so‘zlar tizimli tarzda tashkil etilishi va o‘qituvchi tomonidan alohida e’tibor qaratilishi talab etiladi. O‘quvchilarning so‘z boyligi ustida adabiyot va ona tili darslarida doimiy tarzda ishlash, har bir darsda 10, 15 ta yangi so‘zlarni o‘zlashtirishga erishish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Tabiiyki, o‘quvchilar yangi so‘zlarni o‘zlashtirishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Buning uchun o‘quvchilarning xotirasini charhlash, ularga yangi so‘zlarning ma’nosini anglatish strategiyalarini tanlashga o‘qituvchi alohida e’tibor qaratishi kerak.

Bugungi kunda ta’lim jarayonida eng katta muammolaridan biri o‘quvchilarning muloqot ko‘nikmalarining yetishmasligidadir. O‘quvchilarning so‘z ma’nolarini tushinishlari va o‘z nutqlaridan undan samarali foydalanishga erishishlari uchun o‘qituvchi ularni qo‘llab quvvatlashi hamda maxsus ta’lim muhitini vujudga keltirishi lozim. O‘quvchilarning so‘z zahiralari boyitishda oiladagi muloqot jarayoni muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda aksariyat o‘quvchilarda ijtimoiy hamda nutqiy aloqalar yetarlicha mavjud emas, buning asosiy sababi ularning mobil qurilmalarga bog‘lanib qolganligidadir. Ota-onalar o‘z farzandlari bilan juda kam muloqot qiladilar. O‘quvchilarning oiladagi muloqoti o‘quv jarayonidagi muloqotidan tubdan farq qilishi lozim. Shundagina ularning so‘z zahirasi samarali rivojlanadi. O‘quvchilarning nutqini rivojlantirish uchun ular bilan suhbatlar o‘tkazish, dialogga kirishish talab qilinadi. Chunki ota- onalar va yaqinlar bilan muloqot o‘quvchilarning aqliy rivojlanishiga samarali ta’sir ko‘rsatadi. Ularga ruhiy ko‘tarinkilik bag‘ishlab, muloqot qilishga moyillikni vujudga keltiradi. Bu esa o‘quvchilarning so‘zlarni o‘zlashtirishlari, uning ma’nolarini anglashga harakat qilishlari uchun qulay sharoit yaratadi.

So‘z zaxirasining boyligi muloqot motivlarining rivojlanishi o‘quvchilarning istiqboldagi ta’lim tarektoriyasini tanlashlariga ko‘mklashadi. So‘z zahirasining rivojlanganligi muloqotga bo‘lgan intilish o‘quvchilarda ijobiy xulq-atvorni shakllantiradi. Ularda nutq madaniyati va nutqiy kompetensiyalarni samarali rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R.G. Boshlang‘ich ta’lim jarayonini umummadaniy yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari. “Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limning dolzarb masalalari: muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari” mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy. Farg‘ona – 2022 yil 18 noyabr.
2. Safarova R.G. “O‘quvchilarning kreativ fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik mexanizmlari” metodik qo‘llanma [matn] tayyorlandi. “Bookmany Print”. Toshkent – 2023. 70 b.
3. Yelizarova Ye. R. Kak otsenit slovarniy zapas sovremennogo shkolnika: soderjaniye i texnologiya konstatiruyushego eksperimenta// Mejdunarodniy studencheskiy nauchniy vestnik. – 2015. –№ 5
4. Lemov D. Masterstvo uchitelya. Proverennie metodiki vidayushixsya prepodavateley. – M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2016.
5. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Sciyentific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroyecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/ye3sconf/202453805044>
6. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Sciylene and innovation”, 2024. – 186 bet.<https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
7. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuidan foydalanishga tayyorlash. “International sciyentific-practical conference strategiyes for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studiyes: problems and solutions” October 19-20, 2023.